

PUBLITSISTIK JANRLARDA OLMOSHLI BIRIKMALARNING QO‘LLANILISHI

Temirova Moxidil Komilovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti**(magistr)**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17424205>

Kalit so‘zlar: shu bois, shu sababli, shuning uchun, shu nuqtayi nazardan, shunday ekan, shu bilan birga, shu maqsadda

Annotatsiya

Ushbu maqolada olmoshning birikma holda kelib ma’lum bir vazifalarni bajarishi, nutq uslublaridan publitsistik uslubda qo‘llanish holatlarining bir qismi yoritildi.

“Publitsistik uslub funksional uslubning bir turi bo‘lib, u ijtimoiy-siyosiy so‘z va nboralarning qo‘llanishi bilan, janrlarning xilma-xilligi va buning natijasida til vositalaridan uslubiy foydalanishning rang-barangligi va shu kabi belgilari bilan xarakterlanadi. Publitsistik uslub ijtimoiy-siyosiy adabiyotlarda, vaqti matbuotda, siyosiy chiqishlarda, majlislardagi nutqlar va sh.k.larda o‘z ifodasini topadi”[41. –B.107].

Ko‘rsatish olmoshlari va ko‘makchi, ko‘makchi vazifasida keladigan so‘zlar bilan hosil bo‘lgan birikmalar ijtimoiy-siyosiy adabiyotlarda, xususan, prezident asarlarida faol qo‘llanilgan. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” kitobida qo‘llanilgan olmosh tarkibli qurilmalarga qaradik. Bu kitob O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev asarlarining 1-jildi bo‘lib, unda davlatimiz rahbarining 2016-2017-yillarda bo‘lib o‘tgan yig‘ilishlarda, tantanali marosimlarda, turli soha vakillari bilan uchrashuvlarda, xalqaro anjumanlar, tadbirlarda so‘zlagan nutq va ma‘ruzalari hamda tabriklari o‘rin olgan [4]. Mazkur kitobdan olingan misollarga ahamiyat berganimizda matn qismlarini (abzas, jumla) bog‘lashda, avvalgi jumla, abzasdagi fikrni isbotlashda, ma’lum bir fikrni izohlashda, mulohazalarni asoslashda, fikrlarni yakunlashda *shu bois, shu sababli, shuning uchun, shu nuqtayi nazardan, shunday ekan, shu bilan birga, shu maqsadda* kabi birikmalar faol qo‘llanilgan:

Yangi tahdidlar, jumladan, “ommaviy madaniyat” xavfi va boqimandlik kayfiyati paydo bo‘layotgan, odob-axloq, qadriyatlarning yo‘qolish xavfi yuzaga kelayotgan hozirgi globallashuv sharoitida bu g‘oyat muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli, mening fikrimcha, inson ma’naviy olami, xalqlar madaniyatini belgilaydigan manbalarni asrab-avaylash va boyitish bugungi kunda har qachongidan ham muhimdir [4. –B.29].

Hozirgi paytda jamiyat va sivilizatsiyalar avvalo ijtimoiy qadriyatlar va ta’lim tizimlari bilan raqobatlashmoqda. Shu nuqtayi nazardan, buyuk ajdodlarimiz bo‘lgan islom olamining mutafakkirlari asarlarini, ularning butun jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo‘shgan bebaho hissasini chuqur o‘rganish, teran anglash va keng ommalashtirish alohida ahamiyatga ega [4. –B.35].

Ma’lum fikrni xulosalash uchun ham kirish birikma vazifasida foydalanilgan: Barchamizga tuz-nasiba bergan ham – shu xalq. Bizga ishonch bildirgan, rahbar qilib saylagan ham aynan shu xalq. Shunday ekan, biz birinchi navbatda kim bilan muloqot qilishimiz kerak – odamlarimiz bilan [4. –B.151]. Ma’lum bir fikrni davom ettirish uchun ham davlatimiz rahbari nutqlarida kirish bo‘lak vazifasida keladigan olmoshli birikmalardan foydalanilgan: Xususan, 2017-yildan boshlab barcha darajadagi hokimlar, prokuratura va ichki ishlar organlari rahbarlarining aholi

oldida hisobot berish tizimi joriy etiladi. *Shu bilan birga, ilgari ham aytganimiz kabi, har bir tuman va shaharda "Xalq qabulxonalari"ni tashkil etish va ularning to'laqonli faoliyat ko'rsatishini ta'minlashimiz zarur bo'ladi.* (Sh.Mirziyoyev. 152-bet); *Bundan tashqari, o'z biznesini boshlayotgan yosh tadirkorlarga imtiyozli narxlarda yuridik, texnik va boshqa maslahat yordamlarini ko'rsatishni yo'lga qo'yish lozim* [4. –B.523].

Ilgari surilgan g'oya, maqsad, tadbirni amalga oshishi zarur bo'lgan ishlarni yoritish maqsadida buning uchun, shu maqsadda kabildan bog'lovchi vosita sifatida foydalanilgan: Bu borada hududiy boshqaruv organlari, eng avvalo, mamlakatimiz tuman va shaharlari hokimliklari uchun malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarur. Buning uchun oliy ta'lim muassasalari tizimi bilan birga, mamlakatimizdagi 6 ta akademiya, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Korporativ boshqaruv ilmiy-ta'lim markazi kabi tashkilotlarning ilmiy-amaliy salohiyati va imkoniyatlarini yanada faol safarbar etish darkor. (Sh.Mirziyoyev. 163-bet); Shuni hisobga olgan holda, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Internet tizini orqali ma'naviy targ'ibot ishlarini, jumladan, elektron kitobxonlikni kuchaytirish zarur.

Ma'lum bir fikrni asoslash, ta'kidlash uchun ham bunday birikmalardan foydalanilgan: Muqaddas Qur'oni Karimda musulmonlarga qarata firqalarga bo'linmang, degan mazmundagi ko'rsatmalar bor. Shuning o'zi turli oqimlarga bo'linib, odamlarni to'g'ri yo'ldan adashtirishga dinimiz mutlaqo qarshi ekaniga yaqqol dalil emasmi? [4. –B.485].

Nega deganda, biz farzandlarimizning ongi, dunyoqarashi asrlar davomida sinovdan o'tgan, yuksak ma'naviyat xazinasini bo'lgan jahon va milliy adabiyotimiz asosida emas, balki qandaydir shubhali, zararli axborotlar asosida shakllanishiga beparvo qarab turolmaymiz [4. – B.529-530].

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning ijtimoiy-siyosiy ma'ruzalarida nutqning ta'sir kuchini oshirish, diqqatni jalb qilish maqsadida ritorik so'roq shaklidagi gaplardan unumli foydalanilgan. Bunday gaplarda nima sababdan, nima uchun kabi birliklar faol qo'llanilgan: Nima uchun boshqa idora rahbarlari davlatning aniq muammolarini hal etish bo'yicha malakali tavsiya olish o'rniga, doimo qog'ozbozlik va sansalorlik holatlari, shuningdek, ayrim vazir o'rinbosarlarining baland dimog'ligi va qaysarligi bilan to'qnashishi kerak. *Nihoyat, nima sababdan ba'zan inson qadr-qimmatini yerga uriladi, bunga kim huquq bergan?! Nima uchun Bosh vazir o'rinbosari yoki hukumat a'zosi qabulxonada soatlab kutib o'tirishi kerak?* [4. –B.267].

Bundan tashqari, prezidentimiz ma'ruzalarida, ijtimoiy-siyosiy chiqishlarida o'zlik olmoshi va fe'l bilan shakllangan rasmiy, publitsistik uslubga xoslangan *o'z tasdig'ini topmoq, o'z faoliyati, o'z vaqtida, o'z zimmasiga olmoq* kabi birikmalar ham qo'llanilgan: Ayniqsa, amaldagi qonunchiligimizda mustahkamlab qo'yilgan, sud ishlarini ko'rib chiqishda faqat sud tergovni jarayonida atroflicha tekshirilgan va o'z tasdig'ini topgan dalillarga asoslanish kerakligi haqidagi talablar qog'ozda qolib ketayotgani achinarlidir. (429-bet, Sh.Mirziyoyev);

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Суяров И. Местоимение в современном узбекском литературном языке: дисс. канд. филол. наук. – Самарканд: СамГУ, 1965. – 294 с.
2. Суяров И. Местоимение в современном узбекском литературном языке: автореф. дис. канд. филол. наук. – Самарканд, 1965. – 32 с.
3. Юсупова О. Ўзбек тилида олмошларнинг функционал-стилистик хусусиятлари: филол. фан. ном. дисс. автореф. –Тошкент, 2011. –126 б.

4. Шерматов А. Инглиз илмий-техник матнида дейксиснинг ифодаланиши: филол. фан. ном. автореф. дисс. –Тошкент, 2008. –21 б.